

ESTUDIO SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS NO RELACIONALES

STUDY ON THE FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS OF NON-RELATIONAL DATABASES

Ing. C. Luis Antonio Garcia Castillo¹
Dr. René Edmundo Cuevas Valencia²
Dr. Arnulfo Catalán Villegas³

RESUMEN

El siguiente artículo es de corte documental, consiste en la recolección de datos en fuentes primarias, secundarias y terciarias. En este artículo se exponen las tecnologías de las bases de datos, anunciando las diferencias relevantes entre los enfoques relacionales y no relacionales; priorizando las bases de datos NoSQL. Se presentan las características de algunos esquemas populares, en estos se incluyen las bases de datos documentales, clave-valor, grafos y columnas. Al final del artículo se lleva a cabo una discusión y se ofrecen recomendaciones sobre qué modelo no relacional debe ser tomando en cuenta según las necesidades del proyecto que se desea realizar. Con este artículo, el lector tendrá una comprensión más clara sobre los tipos de bases de datos, lo que le permitirá tomar decisiones informadas sobre qué modelo NoSQL es más adecuado para su proyecto.

ABSTRACT

The following article is of a documentary nature, consists of data collection from primary, secondary and tertiary sources. This article describes database technologies, announcing the relevant differences between relational and non-relational approaches; prioritizing NoSQL databases. The characteristics of some popular schemas are presented, including document, key-value, network and columnar databases. At the end of the article there is a discussion and recommendations on which non-relational model should be taken into account according to the needs of the project to be carried out. With this article, the reader will have a clearer understanding of the types of databases, allowing them to make informed decisions about which NoSQL model is most suitable for their project.

Palabras clave: Bases de datos, Almacenamiento, Modelo, Datos, NoSQL

Key Words: Databases, Storage, Model, Data, NoSQL

INTRODUCCIÓN

Una base de datos es un sistema electrónico que permite almacenar y administrar diferentes tipos de datos, por ejemplo, números, letras, fechas, imágenes, videos y otros formatos de datos. Debido a las bases de datos, es posible crear interacciones entre los clientes y proveedores de un servicio, facilitando la gestión y el análisis de la información (AWS, 2023). Esta tecnología surgió como una innovación en la administración de la documentación donde inicialmente se almacenaban y organizaban en archiveros compuestas de carpetas y papeles (PAESSLER, 2023).

¹ Ing. C. Luis Antonio Garcia Castillo. 15258348@uagro.mx

² Dr. René Edmundo Cuevas Valencia. reneecuevas@uagro.mx

³ Dr. Arnulfo Catalán Villegas. catalanvillegas@gmail.com

Actualmente trabajar con bases de datos es esencial para las empresas. Estas permiten gestionar grandes cantidades de información de forma efectiva y acceder a ella de manera rápida y sencilla, lo que facilita la realización de diversas actividades en distintos ámbitos laborales, reduciendo las pérdidas de tiempo y optimizando la ejecución de las actividades. En definitiva, es considerada en una herramienta indispensable para el éxito de una empresa (Bernal, 2023).

En un principio las bases de datos eran fáciles de utilizar, pero con el paso del tiempo han ido evolucionando debido a que la información se ha vuelto cada vez más valiosa entre las empresas y la población en general. En la década de los 80s se empezaron a utilizar las bases de datos relacionales y las bases de datos orientada a objetos; En la década de los 90s surgieron las bases de datos no relacionadas como solución a la necesidad de aumentar la velocidad y procesamiento de los datos y al enorme crecimiento del uso del internet (OCI, 2023). En los últimos años comenzaron a manifestarse los servicios de las bases de datos en la nube, estos servicios permiten almacenar y registrar la información de manera remota a través de plataformas en línea, eliminando la necesidad del almacenamiento de forma local y ha permitido a los usuarios acceder a sus bases de datos desde cualquier lugar con acceso a Internet (Personio, 2023).

Las bases de datos no relacionales, también conocidas como NoSQL, surgen como una alternativa a las bases de datos tradicionales o SQL, para manejar y procesar grandes cantidades de datos ya que se enfocan a una escalabilidad horizontal a diferencia de las bases de datos SQL que trabajan más a una escalabilidad vertical. Su abreviatura NoSQL significa "Not Only SQL" o "no solo SQL" en español. Las bases de datos NoSQL no utilizan un modelo de datos tabular, sino que adoptan diferentes estructuras de datos según el tipo de información a almacenar, como documentos, grafos o claves-valor. Esto les brinda una mayor flexibilidad y escalabilidad, pero también implica un enfoque diferente en el diseño y gestión de la información almacenada (Castillo, et al., 2017).

Las bases de datos NoSQL se diferencian en diversos aspectos a las bases de datos SQL, por ejemplo, en las bases de datos SQL se organizan en tablas y requieren una estructura definida mientras que las bases de datos NoSQL se almacenan en colecciones de documentos sin una estructura obligatoria. Además, las bases de datos NoSQL no tienen un protocolo ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad) que seguir, lo que las hace más rápidas y fáciles de usar en comparación con las bases de datos SQL que sí siguen estas reglas (AM, 2022).

Trabajar con las bases de datos NoSQL tiene numerosas ventajas, especialmente en aplicaciones web en tiempo real o aplicaciones que utilicen una API REST y servicios web. Estas bases de datos brindan flexibilidad para los datos que no se han normalizado ya que trabajan con modelos de datos flexible o tiene diferentes propiedades para diferentes entidades de datos. También son altamente escalables y adecuadas para trabajar con grandes conjuntos de datos, lo que las hace más ideales para trabajar en la nube, dispositivos móviles, redes sociales y requisitos de big data (CW, 2022).

Sin embargo, este modelo también tiene sus desventajas a la hora de trabajar con ella, ya que al existir diversos modelos NoSQL cada uno tiene su propio método para consultar y administrar datos. Tampoco cuentan con un esquema de base de datos rígido y restringido lo que elimina a la salvaguarda de integridad de los datos que estén integrados en los sistemas

de bases de datos. Además, la mayoría de las bases de datos NoSQL utilizan el modelo de coherencia eventual, y no proporcionan el mismo nivel de coherencia de datos que las bases de datos SQL, esto hace que no sean adecuadas para transacciones que requieren integridad inmediata, como en las transacciones bancarias y en los cajeros automáticos (CW, 2022).

Aunque las bases de datos SQL siguen siendo muy populares en la actualidad, las bases de datos NoSQL están ganando cada vez más popularidad. De acuerdo con una encuesta realizada por Stack Overflow en 2022, donde su comunidad expresó su opinión sobre diferentes tecnologías, aproximadamente el 45% de los encuestados mostró interés en las bases de datos NoSQL, mientras que el 55% restante lo hizo en las bases de datos relacionales. En la figura 1 se muestran una gráfica que representa esa información (SO, 2022).

Figura 1 Bases de datos más deseadas de aprender en el 2022.

Fuente extraída de (SO, 2022)

METODOLOGÍA

Este artículo se enfoca en proporcionar una comprensión de las características fundamentales de las bases de datos NoSQL. Para ello, se tratan algunos de los modelos NoSQL, los más populares actualmente, también se describen las características de cada uno de los modelos y finalmente se brindan recomendaciones sobre cuándo es recomendable trabajar con los diferentes modelos de bases de datos NoSQL. En palabras de Fideas G. (2012) el proceso de recolección de datos aportara al conocimiento existente, nuevos hallazgos sobre el tema.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Dentro del mundo de las bases de datos no relacionales, existen diferentes tipos de modelos, cada una con sus propias características, por lo que es importante comprenderlas para saber cuál es el más adecuado según las necesidades del proyecto que se pretende realizar. A continuación, se describen para su análisis y comprensión algunos de los modelos más usados actualmente.

1. BASES DE DATOS DOCUMENTALES

Es el modelo que administra un conjunto de campos de cadena con nombre y valores de datos de objeto en una entidad que se conoce como un documento. Generalmente se almacenan en documentos JSON. Ver figura 2. Este modelo ofrece mucha flexibilidad ya que permite que una aplicación pueda modificar los valores de campos específicos de un documento sin volver a escribir todo el documento (Microsoft, 2023). Múltiples empresas trabajan con este modelo como Cisco, IBM o aplicaciones de gestión como Expedia, eBay o periódicos como The New York Times y Forbes (Morales, 2017). Este modelo posiblemente es el más popular de la lista, se utiliza en sistemas como MongoDB, DynamoDB, Azure Cosmos (GE, 2022).

Figura 2 Bases de datos documentales.

Fuente extraída de (ACENS, 2014)

2. BASES DE DATOS CLAVE – VALOR

Este modelo utiliza un método simple en una tabla hash donde se asocia cada valor de datos con una clave única. Ver figura 3. La mayoría de los almacenes clave valor solo admiten operaciones simples de consulta, inserción y eliminación. Destacan por ser eficientes en la lectura y escritura de datos ya que se almacenan de forma binaria, son recomendables en aplicaciones que realizan búsquedas simples mediante el valor de la clave (Microsoft, 2023). Algunas empresas que trabajan con este modelo son redes sociales como Twitter, Snapchat o plataformas como Stack Overflow, GitHub y Pinterest (Alonso, 2018). Algunos sistemas que trabajan con este modelo son Redis, Casandra, Berkeley DB (IONOS, 2020).

Figura 3 Bases de datos clave-valor

Fuente extraída de (ACENS, 2014)

3. BASES DE DATOS DE GRAFOS

En este modelo se administra en dos tipos de información. Los nodos que representan entidades y los bordes que especifican las relaciones entre estas entidades, ambos pueden tener propiedades que proporcionan información similarmente a las columnas de una tabla. Ver figura 4. Este modelo tiene la singularidad de ofrecer búsquedas eficientes, como buscar los empleados que trabajen en el mismo departamento o buscar los empleados que tengan una relación con un trabajador específico, porque permiten ejecutar consultas de cualquier característica sin preocuparnos por el volumen de los datos (Microsoft, 2023). Algunas empresas que trabajan con este modelo son tiendas como eBay, Walmart, HP (BBVA, 2018). Algunos sistemas que trabajan con este modelo son Neo4j, Arango DB, TigerGraph (GE, 2021).

Figura 4 Bases de datos de grafos

Fuente extraída de (ACENS, 2014)

4. BASES DE DATOS DE COLUMNA

Este modelo organiza los datos en filas y columnas, esto hace parecer que sea similar a una base de datos SQL. Ver figura 5. Sin embargo, su diferencia está en su enfoque desnormalizado para la estructuración de datos dispersos, que se basa en el almacenamiento orientado a columnas. En este modelo, los datos tabulares se dividen en grupos conocidos como familias de columnas, es adecuado para almacenar datos con esquemas variables o para aplicaciones que requieren una alta escalabilidad y disponibilidad de datos. (Microsoft, 2023). Las empresas que trabajan con este modelo son Google, Facebook y Oracle. Algunos sistemas que trabajan con este modelo son BigQuery, Amazon Redshift, Apache Cassandra (Canadas, 2022).

CustomerID	Column Family: Identity	CustomerID	Column Family: Contact Info
001	First name: Mu Bae Last name: Min	001	Phone number: 555-0100 Email: someone@example.com
002	First name: Francisco Last name: Vila Nova Suffix: Jr.	002	Email: vilanova@contoso.com
003	First name: Lena Last name: Adamcyz Title: Dr.	003	Phone number: 555-0120

Figura 5 Bases de datos de columnar

Fuente extraída de (Microsoft, 2023)

RESULTADOS

Si bien las bases de datos NoSQL pueden considerarse como una innovación o evolución en la gestión de la información en comparación a las bases de datos SQL. Con la existencia de varios modelos NoSQL se dificulta el aprender y entender completamente esta tecnología. Aunque, esto también nos brinda la oportunidad de explorar cada uno de estos modelos, ya que cada uno tiene sus propias ventajas y están diseñados para diferentes casos de uso. A continuación, con lo investigado en este artículo, se presentan las recomendaciones en la tabla 1 para ayudar a los desarrolladores a elegir el modelo NoSQL más adecuado según el proyecto que se está desarrollando.

Tabla 1. Bases de datos NoSQL recomendable para casos de uso

Modelo NoSQL	Ventajas	Caso de uso recomendado
Documentales	Flexibilidad, almacena datos no estructurados, escalable.	Aplicaciones Web, aplicaciones móviles, gestión de contenido
Clave-Valor	Alta velocidad, eficiente en rendimiento y optimización de datos, escalable	Sistemas de publicidad, sistemas que necesiten recuperar datos, Almacenamiento de sesiones
Grafos	Análisis de relaciones complejas, escalable	Análisis de redes sociales, motores de recomendaciones, detecciones de fraude
Columnares	Mayor comodidad en lectura y análisis de datos, mayor similitud con SQL	Minería de datos, Análisis de negocios empresariales, monitoreo de datos de series de tiempos

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

Basándonos con lo que se ha podido extraer en la investigación, es complicado determinar con certeza cuál es el mejor modelo NoSQL ya que en realidad todas son importantes y se debe entender que para tomar la mejor decisión es fundamental conocer primero las necesidades del proyecto que se pretende realizar para elegir el modelo NoSQL adecuado.

Podemos concluir que las bases de datos documentales son populares por su flexibilidad y una opción recomendable para comenzar a trabajar con sistemas NoSQL. Las bases de datos de clave-valor son adecuadas para aplicación que requieren de alta velocidad en lectura y escritura de los datos. Las bases de datos de grafos se utilizan mayormente en modelado de datos y análisis de redes. Las bases de datos de columnas son idóneas en aplicación que manejen grandes cantidades de datos estructurados, normalmente ya en empresas grandes.

En pocas palabras, hay que asegurar y conocer las necesidades del proyecto, así como el funcionamiento de las características de cada modelo para tomar la decisión con un criterio más informado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACENS. (2014). Bases de datos NoSQL. Qué son y tipos que nos podemos encontrar. <https://www.acens.com/wp-content/images/2014/02/bbdd-nosql-wp-acens.pdf>
- Alonso, A. (2018). Utilizando Redis como sistema de cache en Symfony - Adrián Alonso. Medium. <https://adrianalonsodev.medium.com/utilizando-redis-como-sistema-de-cache-en-symfony-437e449b8c0b>

- AM. (2022). AppMaster Bases de datos SQL y NoSQL: ¿cuál es la diferencia? - ultimate all-in no-code platform. <https://appmaster.io/es/blog/bases-de-datos-sql-vs-nosql>
- Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 6ta. Fidas G. Arias Odón.
- AWS. (2023). ¿Qué es una base de datos? - Explicación de las bases de datos en la nube. <https://aws.amazon.com/es/what-is/database/>
- BBVA. (2018). Qué es Neo4j y para qué sirve una base de datos orientada a grafos. BBVA NOTICIAS. <https://www.bbva.com/es/que-es-neo4j-y-para-que-sirve-una-base-de-datos-orientada-a-grafos/>
- Bernal L. (2023). La Importancia de las Bases de Datos. adSalsa. <https://www.adsalsa.com/importancia-de-las-bases-de-datos/>
- Canadas, R. (2022). Base de datos orientado a columnas | Formato columnar. abdatum. <https://abdatum.com/informatica/base-datos-orientada-columnas>
- Castillo, J. N., Garcés, J. R., Navas, M. P., Segovia, D. F. J., & Naranjo, J. E. A. (2017). Base de datos nosql: mongodb vs. Cassandra en operaciones crud (create, read, update, delete). Revista Publicando, 4(11 (1)), 79-107.
- CW (2021). NoSQL o base de datos No Solo SQL. ComputerWeekly.es. <https://www.computerweekly.com/es/definicion/NoSQL-o-base-de-datos-No-Solo-SQL>
- G.E. (2021). Las top 10 Bases de datos nativas de grafos. GraphEverywhere. <https://www.grapheverywhere.com/las-top-10-bases-de-datos-nativas-de-grafos/>
- G.E. (2022). Bases de datos documentales | Qué son, marcas y usos. GraphEverywhere. <https://www.grapheverywhere.com/bases-de-datos-documentales/>
- IONOS. (2020). Bases de datos clave-valor.. <https://www.ionos.mx/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/bases-de-datos-clave-valor/>
- Microsoft. (2023). Datos no relacionales y NoSQL - Azure Architecture Center. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/data-guide/big-data/non-relational-data>
- MISTERIS. (2022). Bases de Datos: definición, elementos y tipos. Miteris. <https://www.miteris.com/blog/bases-de-datos-definicion-elementos-tipos/>
- Morales, A. (2017). Bases de datos NoSQL, MongoDB y GIS. MappingGIS. <https://mappinggis.com/2014/07/mongodb-y-gis/>
- OCI. (2023). ¿Qué es una base de datos? <https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/>
- PAESSLER. (2023). Bases de datos: definición y detalles. <https://www.paessler.com/es/it-explained/database>.
- Personio. (2023). Bases de datos en la nube: ¿qué son y para qué sirven? <https://www.personio.es/glosario/bases-de-datos-en-la-nube/>
- SO. (2022). Stack Overflow Developer Survey 2022. <https://survey.stackoverflow.co/2022/>